

TEXNIK SOHALARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI**Gulmatova Hurriyat Sadikovna****Buxoro muhandislik-texnologiya instituti mustaqil tadqiqotchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.13841764>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonalarining axborot tizimi, raqamlashtirish faoliyati, jumladan texnika sohasini raqamlashtirish yoki raqamli o'zgartirish imkoniyatlari, ish faoliyatini yaxshilash, raqamli texnologiyalar asosida xizmat ko'rsatish tizimining samaradorligini oshirish, texnik xizmatlardan foydalanishni yaxshilash, sun'iy intellektdan foydalanish kabi masalalar yoritib berilgan.

Tayanch iboralar: texnik sohalarda, raqamlashtirish, ishchi xodimlar, imkoniyatlar, texnik xizmatlar, raqamli texnologiyalar, tizim, samaradorlik.

Abstract. In this article, the information system of facilities, digitization activities, including the possibilities of digitization of the technical field or digital transformation of the sector, improvement of direct work with consumers of technical services, the introduction of digital technologies to increase the efficiency of the system, issues such as improving access to services and the use of artificial intelligence are covered.

Key words: technical field, digitization, capabilities, technical services, employers, digital technologies, system, efficiency.

Kirish. Bugungi kunga kelib texnika sohasida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish aholi turmush tarzi va farovonligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Texnik xizmatlarni raqamlashtirish zamonaviy korxonalar tizimini o'zgartirishda muhim o'rin tutadi. Bu nafaqat samaradorlikni oshirish, balki har bir iste'molchi uchun qulayroq, moslashtirilgan va sifatli xizmatni yaratishdir. Biroq, bu taraqqiyot kelajakda barqaror bo'lishini ta'minlash uchun axloqiy va xavfsizlik masalalarini hisobga olish kerak.

Har bir davlatning innovatsion rivojlanish imkoniyatlarini belgilaydigan imkoniyatlaridan biri inson salohiyatini saqlab qolish, sohada ko'rsatiladigan xizmatlar sifatiga bog'liqdir. Asosiy zamonaviy global tendentsiyalardan biri bu o'tgan yillarga nisbatan ancha tez sodir bo'layotgan yangi texnologiyalarning tarqalishi tufayli jamiyat hayotining barcha jabhalarini tubdan yangilashdir [2, 56].

Texnik xizmat ko'rsatish sohasilarida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish ustuvor global tendentsiyalardan biri bo'lib, davlatimizda bunga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, texnik sohalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari keng va ko'p qirrali ekanligi namoyon bo'lmoqda. Raqamli texnologiyalar mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilaydi, shuningdek ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi, samaradorlikni oshiradi. Taqdim etilayotgan texnik xizmatlarning qulayligi va sifatini oshirishga qaratilgan sanoat jarayonlarini keyingi raqamli transformatsiyalashning ahamiyati va imkoniyatlari ko'rsatadi.

Materiallar va metodlar. Raqamlashtirish, shuningdek, xizmatlar ko'rsatish samaradorligini oshirish bilan bog'liq, ya'ni turli mamlakatlarda ishlab chiqarish sohasida mehnat unumdorligi sezilarli darajada oshishi kuzatilgan [5, 472].

Ishlab chiqarish sohasini raqamlashtirish yoki texnik sohalarni raqamli o'zgartirish uchun ba'zi bir shartlarni ko'rib chiqaylik:

- ✓ global axborotlashtirish va mobillik – internet, mobil qurilmalar, ijtimoiy tarmoqlar va o'zlariga qulay vaqtda muloqot qilish uchun ilovalardan faol foydalanish orqali odamlar muloqotda geografik to'siqlar bilan cheklanmaydi;
- ✓ sanoatda fan-texnika, ya'ni ilmiy-texnikaviy taraqqiyot yutuqlaridan keng foydalanish, masalan, mahsulotlar ishlab chiqarilishini masofadan nazorat qilish uchun elektron qurilmalarni joriy etish uchun imkoniyatlar yaratilmoqda;
- ✓ ma'lumotlarga asoslanganlik – mahsulot holati to'g'risidagi ma'lumotlarning ko'pligi asosida qarorlar qabul qilish uchun tahliliy vositalar yaratilgan.

1-rasm. Texnik sohani raqamlashtirishning afzalliklari

Raqamlashtirish nafaqat texnik xizmatlar iste'molchilari bilan bevosita ishlashni yaxshilashga, balki korxonaning alohida bo'limlarini rivojlantirishga ham yordam beradi.

Korxonada ishchilarining vazifalarini osonlashtiribgina qolmasdan, vaqtni va mablag'ni tejaydi. Soha mutaxassislarini ko'plab muntazam jarayonlardan ozod qilish imkonini beradi, masalan:

- ✓ ishni samarali shakllantirish;
- ✓ mahsulot sifatini nazorat qilish;
- ✓ shtrix-kodlarni skanerlash orqali materialni ro'yxatdan o'tkazish;
- ✓ ish natijalarini ro'yxatga olish va ularni tahliliy qayta ishlash;
- ✓ olingan natijalarni hisobot shaklida rasmiylashtirish.

Natijalar.

Yuqoridagi loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilgach loyihani mobil ilovalar orqali ishga tushirish mumkin. Quyida mobil ilovaning quyidagi komponentlari aniqlandi:

- ✓ zamonaviy texnikalarni ishlatish yo'riqnomalari;
- ✓ texnika xavfsizligi qoidalari;
- ✓ sohaga oid yangiliklarni o'qish va izlash;
- ✓ ish jarayonini nazorat qilish imkoniyati;
- ✓ korxonada ish jadvaliga kirish, mutaxassislar bilan uchrashuvlar jadvali, boshqa mijozlarning sharhlari;
- ✓ xizmatlar ro'yxati va ularning narxining to'liq tavsifiga kirish.

Bunday mobil ilova nafaqat xodim, balki iste'molchining o'zi uchun ham qulay raqamli muloqotlar bo'lib; uning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ✓ axborot tizimiga xodimning barcha ish oid ma'lumotlariga, texnik xizmatlar ko'rsatish bo'yicha mavjud va zarur takliflarga to'liq va qulay kiritirilishini ta'minlash;
- ✓ yangiliklar, mukofotlar va maxsus takliflar haqida muntazam xabarnomalarni yuborish imkoniyati mavjudligi.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar joriy etilishi texnik xizmat ko'rsatish tizimining samaradorligini oshirish imkonini beruvchi vosita bo'lib, shuningdek, uning qulayligi va sifatini, qondirish darajasini oshirish muammolarini hal qilishga hissa qo'shdi. Ishlab chiqarish sohasini raqamlashtirish maqsadida IT-mutaxassislar shtatini oshirish, korxonalarining IT-xarajatlari bo'yicha byudjetini mos ravishda ko'paytirish, bu orqali texnik faoliyatni yanada raqamli transformatsiya qilish uchun zarur shart-sharoit yaratiladi [1, 6-7].

Muhokama.

Texnik xizmatlarni raqamlashtirish elektron ish muhitini yaratishdan boshlanadi. Elektron yozuvlar ma'lumotlarni saqlash va uzatishni soddalashtiradi, xatolar xavfini kamaytiradi va xodimlar o'rtasidagi ishonchli aloqani ta'minlaydi. Bu iste'molchilarga yanada keng qamrovli va shaxsiylashtirilgan yordam olish imkonini beradi. Raqamli transformatsiyaning muhim jihati ish jarayonini masofadan kuzatish hisoblanadi. Taqiladigan qurilmalar va mobil ilovalar korxonalariga real vaqt rejimida mahsulotlarning sifatini kuzatish imkonini beradi, bu ayniqsa ish vaqti tejalishi uchun juda muhimdir [6, 110].

Texnik ishlab chiqarish sohasiga raqamli texnologiyalarning joriy etilishi virtual konsultatsiyalar va ham kengayishiga olib keldi. Bu kutish vaqtlarini qisqartiradi, texnik xizmatlardan foydalanishni yaxshilaydi va ish jarayonini tezroq yakunlashni osonlashtiradi. Raqamlashtirish, shuningdek, sun'iy intellektni texnika sohasida qo'llash uchun eshiklarni ochadi.

Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, ish qurilmalaridagi muammolarni bashorat qilishda yordam beradi. Bu xavflarni erta aniqlash va aniqroq ishlashni osonlashtiradi. Texnik xizmatlarni raqamlashtirish nafaqat ish sifatini oshirish, balki ish jarayoniga faol jalb etish imkonini beradi. Ishlab chiqarish tizimini kuzatish uchun mobil ilovalar, jarayonlar haqida eslatmalar va mutaxassislar bilan ma'lumot almashish platformalari ko'proq yordam beradi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan ma'lumotlar xavfsizligi muammolari va texnologik jarayonlarda sun'iy intellektdan foydalanishning axloqiy jihatlari kabi yangi muammolar paydo bo'ladi. va tegishli qoidalarni ishlab chiqish ishlab chiqarish barqarorligini saqlashda raqamlashtirish rivojlanishini ta'minlashning asosiy vazifalariga aylanmoqda [4, 109].

Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini oshirish, xatolar xavfini kamaytirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, texnik ta'lim muassasalarida yangi texnologiyalarni joriy qilishda ta'lim oluvchining raqamli texnologiya asosida jarayonlarni boshqarishda tajriba o'tashi muhimdir. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taqdim etish va sanoat sohasida sifatini oshirish imkonini beradi.

Xulosa.

Shunday qilib, texnologik ishlab chiqarish tizimida uchun raqamli xizmatlarini joriy etish ko'plab ijobiy samaralarga ega bo'lib, texnik xizmat ko'rsatishning zamonaviy rivojlanishida muhim omil bo'lmoqda. Texnologik infratuzilmani uzluksiz rivojlantirish va takomillashtirish, shuningdek, aholining barcha qatlamlari uchun innovatsion texnik xizmatlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash zamonaviy va samarali ishlab chiqarish tizimini yaratishda muhim o'rin tutadi. Sanoatda xodimlar uchun texnik xizmatlarni raqamlashtirish va joriy etish zamonaviy sanoatda muhim rol o'ynaydi. Ular texnologik xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish, ularning sifati va samaradorligini oshirish, shuningdek, sanoat tashkilotlari bilan yanada qulay va shaffof hamkorlikni ta'minlash imkonini beradi.

References:

1. Бельчик, Т.А., Колесникова, Е.В., & Хворова, Е.С. (2021). Цифровизация деятельности медицинских организаций как фактор повышения качества оказываемых услуг. *Beneficium*, 2(39), 5-11.
2. To'xtayeva, Z.S., Saparbayeva, N.K., & Mamatova, S.S. (2023). BILIMNING EMPIRIK USULLARINI TIKUV BUYUMLARIGA ISHLOV BERISH JARAYONIDA QO'LLASH. *ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA*, 2(4), 54-57.
3. Zebo, T. X., & Barnogul, R. (2023). TALABALARNI IJODIY YONDASHUV ASOSIDA INNOVATSION KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH IMKONIYATLARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(17), 497-503.
4. Tukhtaeva, Z., Abulova, P., Hamidova, L., & Imomova, D. (2023). METHODOLOGICAL ANALYSIS OF PROVIDING THE INTEGRATION OF SCIENCES IN THE FIELD OF SEWING. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(3), 107-112.
5. Xayrullo, D., Olim, A., & Bekzod, I. (2023). MASHINALI O'QITISH TEXNOLOGIYALARINI CO2 YORDAMIDA EKSTRAKSIYALASH JARAYONIDA QO'LLASH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 470-476.
6. Tukhtaeva, Z., Abulova, P., Hamidova, L., & Imomova, D. (2023). METHODOLOGICAL ANALYSIS OF PROVIDING THE INTEGRATION OF SCIENCES IN THE FIELD OF SEWING. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(3), 107-112.
7. Хамраева, Ф. Ш. (2023). Преимущества цифровизации обязательных страховых услуг. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(5), 17-22.
8. Халилов Д.А., Одилов Ж.А. ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2023. 12(117). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16469>
9. Rustamovich, A. O. (2022, February). STAGES OF PRODUCTION OF BREAD AND BAKERY PRODUCTS IN UZBEKISTAN. In *Conference Zone* (pp. 355-358).
10. Xayrullo, D., Olim, A., & Bekzod, I. (2023). MASHINALI O'QITISH TEXNOLOGIYALARINI CO2 YORDAMIDA EKSTRAKSIYALASH JARAYONIDA QO'LLASH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 470-476.